

O‘ZBEKISTONDA MAKTAB O‘QUVCHILARINI ZO‘RAVONLIKLARDAN HIMOYA QILISH VA HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Shuxrat Namazov

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti, “Inklyuziv ta’lim-tarbiya metodikasi” ilmiy-tadqiqot bo‘limi katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17599292>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida yosh avlodning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini rivojlantirish, ularni zo‘ravonlik, kamsitish va huquqbuzarliklardan himoya qilish, erta nikohning oldini olish masalalari tahlil qilingan. Maqolada ushbu muammolarni bartaraf etishda huquqni muhofaza qiluvchi davlat organlari hamda ta’lim muassasalari, mahalla, ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlikning ahamiyati, amaliy jihatlari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha tavsiyalar keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: huquqiy ong, huquqiy madaniyat, bolalar, zo‘ravonlik, huquqbuzarlik, erta nikoh, ijtimoiy hamkorlik.

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti, davlat barqarorligi va yosh avlodning sog‘lom ma’naviy shakllanishi bevosita ularning huquqiy ongi hamda huquqiy madaniyatiga bog‘liq. Ayniqsa, o‘quvchi-yoshlar orasida huquqbuzarliklarning oldini olish, ularni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash ta’lim muassasalarining eng dolzarb vazifalaridan biridir. Chunki yoshlarning huquqiy savodsizligi, o‘z huquq va majburiyatlarini bilmasligi turli noxush holatlarga, ijtimoiy muammolarga olib kelishi mumkin.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida yosh avlodning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini rivojlantirish, ularni zo‘ravonlik, kamsitish va huquqbuzarliklardan himoya qilish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Chunki maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar – jamiyatning eng nozik va himoyaga muhtoj qatlamidir. Ularning sog‘lom, barkamol shaxs sifatida voyaga yetishi bevosita ularni turli ijtimoiy xavf-xatarlar, shu jumladan, zo‘ravonlik, giyohvandlik, jinoyatchilik, internetdagi zararli axborotlardan asrash bilan chambarchas bog‘liqdir.

Jamiyatimiz bolalarning asosiy huquq va erkinliklarini ta’minlash, himoya qilish borasida yetarlicha normativ-huquqiy hujjatlar bazasiga ega. Asosiy hujjatlardan biri Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar asosiy huquq va erkinliklarini belgilovchi hujjatidir. Bu BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1989-yil 20-noyabrda qabul qilingan va 1990-yil 2-sentabrda kuchga kirgan “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi konvensiyasi bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, Mustaqil davlatlar hamdo‘stligi mintaqasida birinchilardan bo‘lib “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi Konvensiyani 1992-yil 9-dekabr kuni ratifikatsiya qildi¹.

Bundan tashqari, bolaning huquq va erkinliklarini hamda qonuniy manfaatlarini ta’minlash va kafolatlash yangi tahrirdagi Konstitutsiyada mustahkamlanishi, bu masala davlat darajasiga ko‘tarilganligini yaqqol isbotidir. Jumladan, Konstitutsiyamizning 44-moddasiga

¹ <https://parliament.gov.uz/articles/1889#!>

asosan bolalar mehnatining bolaning sog‘lig‘iga, xavfsizligiga, axloqiga, aqliy va jismoniy rivojlanishiga xavf soluvchi, shu jumladan ta‘lim olishga to‘sqinlik qiluvchi har qanday shakllari taqiqlandi.

Shuningdek, ilk bor Konstitutsiyaning 50-moddasida ta‘lim tashkilotlarida alohida ta‘lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalar uchun inklyuziv ta‘lim va tarbiya ta‘minlanishi alohida mustahkamlandi. 77-moddada esa ota-onalar va ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar o‘z farzandlarini voyaga yetgunga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta‘lim olishi, sog‘lom, to‘laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g‘amxo‘rlik qilishga majburdirlar, deb belgilandi. Mazkur moddada davlat va jamiyat yetim bolalarni hamda ota-onasining vasiyligidan mahrum bo‘lgan bolalarni boqishni, tarbiyalashni, ularning ta‘lim olishini, sog‘lom, to‘laqonli va har tomonlama kamol topishini ta‘minlanishi ham mustahkamlab qo‘yilgan.

Asosiy qonunimizning 78-moddasida esa bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to‘laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish davlatning majburiyati² ekanligi alohida ko‘rsatilgan.

Bolalar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishning institutsional va huquqiy asoslarini tubdan takomillashtirish maqsadida Prezidentimizning 2019-yil 22-apreldagi tegishli qarori bilan “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi konvensiya talablarini har tomonlama hayotga tatbiq etish, O‘zbekiston Konstitutsiyasi va qonunlarida nazarda tutilgan bolalarning huquqlarini amalda kafolatlash, ularning jismoniy, intellektual va ma‘naviy yetuk avlod bo‘lib yetishishini ta‘minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman) o‘rinbosari – Bola huquqlari bo‘yicha vakil lavozimi tashkil etildi.

Shuningdek, bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish, bola huquqlarining kafolatlarini ta‘minlash va ushbu sohadagi xalqaro majburiyatlarni bajarishning ta‘sirchan tizimini yaratish maqsadida 2020-yil 29-may kuni “Bola huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Prezident qarori qabul qilindi. Hujjatda Bola huquqlari bo‘yicha vakilning asosiy vazifalari va faoliyati yo‘nalishlari aniq belgilab berildi.

Prezidentimizning 2021-yil 9-avgustdagi “Bola huquqlarining kafolatlarini ta‘minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmon bilan Oliy Majlisning Inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman) o‘rinbosari — Bola huquqlari bo‘yicha vakil lavozimi tugatilib, Oliy Majlisning Bola huquqlari bo‘yicha vakili (Bolalar ombudsmani) instituti ta‘sis etildi.

Ushbu farmon bilan bola huquqlari bo‘yicha vakilga — bolalar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ishonchli himoya qilinishini ta‘minlash, ularning ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lishining oldini olish, davlat organlari va boshqa tashkilotlar, ixtisoslashtirilgan o‘quv-tarbiya muassasalari va tarbiya koloniyalari faoliyatida bola huquqlariga rioya etilishini monitoring qilish vakolati berildi.

Bundan tashqari, 2022-yilning oktabr oyida qabul qilingan Mehnat kodeksi bolalar mehnatiga yanada qat‘iy cheklovlarni joriy etdi va buni xalqaro me‘yorlar bilan muvofiqlashtirdi.

² O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, <https://lex.uz/docs/-6445145>

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy veb-saytida “Bolalar statistikasi” sahifasi ochildi³. U sog‘liqni saqlash, ta‘lim, ijtimoiy himoya va boshqalar kabi bolalar hayotining muhim sohalarini tavsiflovchi statistik ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi. Bu foydalanuvchilarga dolzarb statistik ma‘lumotlardan foydalanish, ularni yanada samarali tahlil qilish va bolalar farovonligini ta‘minlash uchun e‘tiborga molik sohalarni aniqlash imkonini beradi.

Bundan tashqari, “Bolalarni zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to‘g‘risida” 2024-yil 14-noyabrdagi O‘RQ-996-son O‘zbekiston Respublikasining Qonuni qabul qilindi⁴. Ushbu qonunning 3-moddasida bolalarga nisbatan zo‘ravonlik haqida quyidagicha ta‘rif berilgan: “Bolaning hayotiga, sog‘lig‘iga, jinsiy daxlsizligiga, sha‘niga, qadr-qimmatiga hamda qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlari va erkinliklariga tajovuz qiladigan, jismoniy yoki ruhiy azob yetkazayotgan yoki yetkazishi mumkin bo‘lgan hamda asosiy ehtiyojlariga zid bo‘lgan, shu jumladan telekommunikatsiya tarmoqlaridan va Internet butunjahon axborot tarmog‘idan foydalangan holda amalga oshiriladigan, qasddan sodir etiladigan harakat (harakatsizlik) bolalarga nisbatan zo‘ravonlik deb e‘tirof etiladi.

Jismoniy zo‘ravonlik, jinsiy zo‘ravonlik, ruhiy zo‘ravonlik, g‘amxo‘rlik ko‘rsatmaslik, ekspluatatsiya qilish va ta‘qib etish (bulling) bolalarga nisbatan zo‘ravonlikning shakllaridir. Bolalarga nisbatan zo‘ravonlikning barcha shakllari taqiqlanadi hamda qonun bilan ta‘qib qilinadi”.

Lekin shunga qaramasdan, O‘zbekistonda bolalar hali ham zo‘ravonliklar ortidan himoyaga muhtojligicha qolmoqda. Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktori Mansurbek Olloyorovning so‘zlariga ko‘ra, 2025-yilning yanvar-avgust oylarida 2872 nafar bola turli jinoyatlardan jabrlandi, ularning 42,7 foizi 12 yoshgacha bo‘lgan bolalarni tashkil etadi.

Tahlillarga ko‘ra:

- 1475 nafari ijtimoiy xavfi katta bo‘lmagan;
- 956 nafari uncha og‘ir bo‘lmagan;
- 284 nafari og‘ir;
- 157 nafari o‘ta og‘ir jinoyatlardan jabrlangan⁵.

Bundan tashqari, 2025-yilning 8 oyida 300 ga yaqin bolaga himoya orderi berildi. Bu hujjat bir oyga beriladi, vaziyat o‘zgarmasa, uzaytiriladi. Ushbu order orqali zo‘ravonlikdan jabrlangan bolalarga, o‘z navbatida, ijtimoiy, huquqiy, iqtisodiy, psixologik, tibbiy va boshqa yordamlar ko‘rsatiladi⁶.

Yuqoridagi raqamlar O‘zbekistonda bolalar qanchalik himoyaga muhtoj ekanligining aksidir.

Masalaning yana boshqa bir tomoni, ya‘ni bolalar o‘rtasida erta nikoh muammosi ham mavjud. O‘zbekistonda 2019-yildan boshlab, erkaklar va ayollar uchun yagona nikoh yoshi 18 yosh etib belgilandi, bungacha qizlar 17 yoshdan qonuniy nikoh qayd etishi mumkin edi. Shu sababli mamlakatimizda erta rasmiy nikoh qayd etilish holatlari kamaydi. 2018-yilda respublika bo‘ylab 5 ming 123 ta erta nikoh holati qayd etilgan bo‘lsa, 2023-yilga kelib, erta nikohlar soni 42 tani tashkil etgan, deb xabar bermoqda Bolalar ombudsmani.

³ <https://www.unicef.org/uzbekistan/media/6736/file/SitAnuz.pdf.pdf>

⁴ <https://xs.uz/uz/post/ozbekistonda-bolalarni-zoravonlikning-barcha-shakllaridan-himoya-qilish-yanada-kuchajtiriladi>

⁵ <https://daryo.uz/2025/09/15/ozbekistonda-8-oyda-157-nafar-bola-ota-ogir-jinoyatlardan-jabr-kordi/>

⁶ <https://www.gazeta.uz/oz/2025/09/19/himoya-orderi/>

Bosh prokuraturaning so‘nggi ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yil bolalar bilan bog‘liq 22 ta nikoh holati qayd etilib, bu 41 kishini ma’muriy jazolashga va voyaga yetmaganlar bilan 55 ta nikohning oldini olishga olib keldi.

Erta nikohni saqlab qolishga bir qancha asosiy sabablar mavjud, masalan, chuqur ildiz otgan mahalliy urf-odatlar, diniy ta’sir va kuchli patriarxal an’analarga ega hududlarda oilalarning o‘ziga xos urf-odatlar mavjudligi. Afsuski, bu holat ayrim holatlarda, xatto qarindoshlik aloqalarini saqlab qolishga urinish natijasida ham erta turmush, ham qarindoshlar o‘rtasida nikoh orqali yosh oilalarga hamda jamiyatga katta muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ushbu sa’y-harakatlar uchun diniy yetakchilar, ayniqsa imomlar bilan o‘zaro hamkorlik juda muhimdir.

Endi quyidagi jadval orqali yurtimizda voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar to‘g‘risida ma’lumotga e’tibor qaratsak:

T.R.	Hududlar	Voyaga yetmaganlar		
		2023 y. 12 oy	2024 y. 12 oy	foizi
1	Toshkent sh.	483	561	16,1
2	Qoraqalpog‘iston R	59	87	47,5
3	Toshkent v.	253	298	17,8
4	Samarqand	158	212	34,2
5	Sirdaryo	58	54	-6,9
6	Jizzax	43	65	51,2
7	Buxoro	154	188	22,1
8	Navoiy	53	71	34,0
9	Fargona	558	591	5,9
10	Andijon	243	241	-0,8
11	Namangan	356	324	-9,0
12	Surxandaryo	195	183	-6,2
13	Qashqadaryo	180	213	18,3
14	Xorazm	51	51	0,0
	Transport	6	5	-16,7
	Respublika	2850	3144	10,3

1-jadval. 2023-2024-yillarda voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar to‘g‘risida ma’lumot.

Respublika bo'yicha voyaga yetmaganlar bilan bog'liq jinoyatlar soni 2023-yilda 2850 ta bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda 3144 taga yetgan, bu jinoyatlar soni 10,3% o'sishini ko'rsatadi.

Hududiy farqlar: O'sish sur'atlari hududlar bo'yicha sezilarli darajada farq qiladi. Jizzax (51,2%), Qoraqalpog'iston Respublikasi (47,5%) va Samarqand (34,2%) viloyatlarida eng yuqori o'sish kuzatilgan.

Kamayish: Sirdaryo (-6,9%), Andijon (-0,8%), Namangan (-9,0%) va Surxondaryo (-6,2%) viloyatlarida esa aksincha, kamayish kuzatilgan.

Eng yuqori ko'rsatkichlar: Toshkent shahri (561) va Farg'ona viloyati (591) voyaga yetmaganlar bilan bog'liq holatlar soni bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlarni qayd etgan.

O'zgarishsiz qolgan hudud: Xorazm viloyatida ko'rsatkichlar o'zgarishsiz qolgan (0,0%).

Umuman olganda, voyaga yetmaganlar bilan bog'liq vaziyat respublika bo'yicha yaxshilanmagan. O'sish sur'atlari yuqori bo'lgan hududlarda profilaktika ishlarini kuchaytirish, muammoning sabablarini aniqlash va hal qilish, shuningdek, ijobiy natijalarga erishgan hududlarning tajribasini o'rganish va qo'llash muhim. Bundan tashqari, respublika miqyosida yagona strategiya ishlab chiqish va amalga oshirish zarur.

Yuqoridagi noxush holatlarning oldini olishda boshqa tizimli ishlar qatori o'quvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirishni ham esdan chiqarmasligimiz lozim.

Huquqiy madaniyat – bu nafaqat qonunni bilish, balki unga amal qilish madaniyatidir. Bu orqali o'quvchilar o'z xatti-harakatlariga javobgarlik hissini sezadi, huquqbuzarlik sodir etishdan tiyiladi, shuningdek, o'zlariga nisbatan boshqalar tomonidan zo'ravonliklar sodir etilganda qanday harakatlarni amalga oshirish lozimligini anglaydi. Buning uchun esa, birinchi navbatda, ta'lim muassasalarida huquqiy ta'limga yuqori darajada e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Huquqbuzarliklarning oldini olish va zararli odatlardan qaytarish bo'yicha so'nggi yillarda ichki ishlar organlari, maktablar, mahallalar va ota-onalar hamkorligida quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

- Voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha komissiyalar faoliyati takomillashtirilib, bolalarning ijtimoiy muammolarini erta aniqlash tizimi yo'lga qo'yildi.
- Sport, madaniyat va hunarmandchilik to'garaklari orqali o'quvchilar bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni zararli odatlardan chalg'itish samarali natijalar bermoqda.
- Internetdagi xavfli kontentni cheklash va axborot savodxonligini oshirish bo'yicha o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida targ'ibot ishlari olib borilmoqda.

Shunga qaramasdan, aniq statistika ma'lumotlariga tayangan holda olingan tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2020–2025-yillar davomida o'quvchilar o'rtasida jinoyatchilik holatlari sezilarli darajada ko'paygan⁷. Bunga, avvalo, voyaga yetmaganlarning huquqiy madaniyati sustligi sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga, ayrim hududlarda kiberzo'ravonlik va oilaviy muammolar tufayli o'quvchi ruhiyatiga salbiy ta'sir holatlari hamon saqlanib qolmoqda.

Demak, bizning voyaga yetmaganlar, ya'ni maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar oldida 2 ta muhim vazifamiz mavjud:

1. Ularni boshqalar tomonidan zo'ravonlik, kamsitish va turli darajadagi huquqbuzarliklardan himoya qilish;
2. Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar tomonidan huquqbuzarliklar sodir etilishini oldini olish.

⁷ <https://www.gazeta.uz/oz/2024/02/26/youth-crime/>

Buning uchun esa kelgusida bu borada quyidagi yo‘nalishlarda ishlarni kuchaytirish maqsadga muvofiq:

a) Voyaga yetmaganlarning o‘z huquqlarini bilishini ta’minlash — maktablarda bola huquqlari bo‘yicha “Kelajak soati”, tarbiya fani negizida ularning huquq va majburiyatlari, o‘zlarining xatti-harakatlariga nisbatan huquqiy javobgarlik hissini singdiradigan mavzularni kiritish;

b) Maktab psixologlari faoliyatini mustaqil tizim sifatida shakllantirish, ularning tegishli masalada vakolatlarini kengaytirish;

c) Ota-onalar uchun doimiy huquqiy-ma’rifiy kurslar tashkil etish, ularga o‘z farzanflari sodir etgan xatti-harakatlariga javobgarlik hissini tushintirish ishlari samaradorligini oshirish;

d) Yoshlar o‘rtasida kiberhujum va onlayn zo‘ravonlikka qarshi maxsus himoya mexanizmlarini yaratish;

e) “Zo‘ravonliksiz maktab” loyihasi asosida o‘quvchilar, ota-onalar va o‘qituvchilar uchun maxsus trening va seminarlar o‘tkazilishini monitoring tizimini ishlab chiqish.

f) Qonunbuzarlarga nisbatan qattiq jazo choralari — zo‘ravonlik sodir etgan shaxslar, erta turmushga yo‘l qo‘ygan ota-onalar yoki ularning o‘rnini bosuvchi shaxslarga nisbatan mustahkam huquqiy javobgarlikni ta’minlash.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda bolalar huquqlarini himoya qilish, ularni zo‘ravonliklardan asrash borasida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayon nafaqat davlat idoralari, balki jamiyatning barcha a‘zolari — ota-onalar, o‘qituvchilar, mahalla faollari va nodavlat tashkilotlarning hamkorligiga tayangan holda amalga oshirilsa, ushbu ishlarning samaradorligi yanada muvaffaqiyatli kechadi. Natijada huquqiy madaniyatli, adolatparvar va zo‘ravonlikdan yiroq yangi avlodni tarbiyalash imkoniyati yanada kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi - 2023-yil. Toshkent.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi Qonun, 2008-yil 7-yanvar.
3. O‘zbekiston Respublikasi “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonun, 2016-yil 14-sentabr.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, 2021-yil.
5. Inson huquqlari bo‘yicha Milliy strategiya (2022–2026-yillar).
6. YUNISEF O‘zbekistondagi bolalar va o‘smirlar vaziyatining tahlili. Tashkent, 2024.
7. YUNISEF. *Child Protection Systems Strengthening in Uzbekistan*. Tashkent, 2023-yil.
8. UNESCO. *Safe and Inclusive Schools: International Best Practices*. Paris. 2022-yil.
9. parliament.gov.uz; gazeta.uz ; xs.uz; kun.uz; daryo.uz; lex.uz